

УДК 616.62-008.22
10.5281/zenodo.5583813

**Осмотр детского уролога-андролога.
Почему важно выявлять патологии на ранних этапах**

**Садикова Дилфуза Ибрагимовна , Косимхожиев Мухаммаджон Иброхимжон ,
Курбанова Дилором Ибрагимовна , Ибрагимов Фарходбек Азизбек.**

**Андижанский Государственный Медицинский Институт
Республика Узбекистан, город Андижан.**

Введение:

Одним из специалистов, проводящих осмотр, является детский уролог-андролог. Главная задача врача – выявление патологии, которая может повлиять как на половую жизнь и фертильность (способность иметь потомство), так и на процессы мочеиспускания.

Ключевые слова:

Патология; симптомы; осложнения.

**Examination of a pediatric urologist-andrologist.
Why is it important to identify pathologies at an early stage**

**Sadikova Dilfuza Ibragimovna , Kosimkhozhiev Mukhammadjon Ibrokhimjon ,
Kurbanova Dilorom Ibragimova , Ibragimov Farkhodbek Azizbek.**

Introduction:

One of the specialists conducting the examination is a pediatric urologist-andrologist. The main task of the doctor is to identify pathology that can affect both sex life and fertility (the ability to have offspring), and the processes of urination.

Keywords:

Pathology; symptoms; complications.

Аннотация:

Патологии, выявляемые на осмотре, условно можно разделить на три группы:

Патология, влияющая на фертильность. Например, аплазия, агенезия, гипоплазия яичек, дистопии яичек, образования в яичках и придатках (кисты, опухоли), варикозное расширение вен яичка (варикоцеле), дистопия яичек, водянка оболочек яичек;

Патология, влияющая на качество половой жизни (половой акт) – пороки развития наружных половых органов (гипоспадия, искривление полового члена, микропения);

Патология, влияющая на уродинамику (процесс мочеиспускания). В эту группу можно отнести анатомические пороки развития почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры. Эти заболевания выявляются при проведении УЗИ после жалоб пациентов на качество процесса мочеиспускания.

На какие симптомы стоит обратить внимание?

У каждой группы патологий есть свои специфические симптомы:

– Симптомы группы патологий, влияющих на фертильность: асимметрия мошонки, разность размеров яичек, наличие иных образований в мошонке (помимо яичек), изменение формы яичек, придатка. Наличие более плотных включений в ткань яичка, придатка, бугристый контур яичка, придатка, раздутые и извитые вены яичек (гроздьевидного сплетения семенного канатика), что чаще всего характерно для левого яичка у детей подросткового периода.

– Симптомы группы патологий, влияющих на качество половой жизни: явное искривление полового члена (более чем на 10-15% от оси полового члена); расщепление крайней плоти (по типу капюшона); смещение меатуса (мочеиспускательного отверстия) на уровень венечной борозды, ствола полового члена, мошонку или промежность; выраженное уменьшение размеров полового члена в состоянии эрекции.

– Симптомы группы патологий, влияющих на уродинамику (процесс мочеиспускания). Как правило, родители могут отмечать увеличение времени акта мочеиспускания, тонкую (до 1.5 мм) и вялую струю мочи, мочеиспускание каплями. Все остальные симптомы выявляются при ультразвуковом исследовании почек и мочевого пузыря.

Цели:

Почему важно выявлять урологическую патологию на ранних этапах?

Разберем на примерах, часто выявляемых патологий, по каждой группе заболеваний.

В группе заболеваний, влияющей на фертильность, самой частой патологией, выявляемой у подростков, является варикоцеле – расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика.

При варикоцеле действительно может развиваться бесплодие. Существует несколько теорий, почему расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика имеет столь пагубное последствие. Во-первых, застойные явления в яичках ведут к повышению температуры, а это, в свою очередь, влияет на сперматогенез. Во-вторых, заболевание вызывает высвобождение спермицидных веществ, что угнетает синтез сперматозоидов в обоих яичках. И, в-третьих, варикоцеле вызывает снижение барьерной функции оболочек яичек, что обуславливает аутоиммунную агрессию на ткань яичка. Иными словами говоря, иммунная система распознает ткань яичка, как чужеродный объект. Все вышеописанные явления не развиваются, при раннем выявлении и оперативном лечении до момента развития терминальных стадий данной патологии.

Для детей раннего возраста самой частой патологией фертильной группы являются водянки оболочек яичек (гидроцеле) и дистопии всех видов (заболевание, при котором яички располагаются вне мошонки).

Патологический процесс развития фертильной дисфункции, в целом, схож с варикоцеле, а именно происходит нарушение температурного режима и развитие аутоиммунной агрессии. Данные патологии также необходимо выявлять на раннем этапе и проводить хирургическое лечение до наступления повреждения ткани яичек и их оболочек.

При патологиях, влияющих на качество половой жизни, у подростков чаще всего выявляют гипоспадию и искривление полового члена. С выраженным искривлением пениса половой акт невозможен в принципе. Этого можно избежать при оперативной коррекции. Причем очень важно проводить операции на урогенитальной зоне в раннем возрасте, во избежание эректильной дисфункции во взрослом возрасте.

Пузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс (ПМЛР) – самая распространённая уродинамическая патология у детей. При ПМЛР затрудняется отток мочи из почек и мочеточников, в следствие наличия преграды (сужения) или обратного оттока мочи (рефлюкс). Основными осложнениями нарушения процесса мочеиспускания являются хронические воспаления мочевыделительной системы и снижение функции почек. В терминальных стадиях они приводят к почечной недостаточности и даже инвалидизации ребенка, с последующей пожизненной необходимостью в проведении гемодиализа. Опять же, в этой ситуации самое главное – вовремя выявить болезнь. Чем раньше произойдёт верная диагностика, тем выше шансы полностью выздороветь и получить осложнения.

Вывод:

Советую всем помнить, что не пройденный медицинский осмотр в дальнейшем может стать причиной непоправимого урона здоровью и качеству жизни. Не стоит ссылаться на нехватку свободного времени, а уж тем более на стеснение посетить врача.

Литература:

1. Насибуллин, И.М. Оптимизация органосохраняющих операций при раке почки путем применения лейкоцитарного интерферона, адсорбированного на ксеноколлагене: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2006. – 23 с.
2. Нигматуллин, Р.Г. Лечение больных позвоночно-спинальной травмой с гнойновоспалительными осложнениями мочеполовой системы: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Уфа, 2005. – 24 с.
3. Павлов, В.Н. Механизмы резорбции и влияние на регенерацию аллогенного коллагена в нормальных и патологически измененных тканях: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Москва, 1999. – 43 с.
4. Попов, С.Л. Профилактика и лечение поверхностного рака мочевого пузыря: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Уфа, 2005. – 23 с.

5. Пушкарев, А.М. Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений у урологических больных средствами микробного антагонизма и иммунологической коррекции: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Москва, 2007. – 43 с.
6. Садыков, Р.Р. Применение аллогенных соединительно-тканых трансплантатов в хирургии полового члена: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2007. – 24 с.
7. Сафиуллин, Р.И. Аллогенные соединительно-тканые трансплантаты в оперативном лечении урологических заболеваний: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Саратов, 2007. – 42 с.
8. Федоров, В.В. Профилактика и лечение осложнений илеоцистопластики: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2003. – 24с.